

Dati progetto

- **Identificativo bando:** H2020-SU-DS-2019
- **Topic del bando:** SU-DS05-2018-2019 - Digital security, privacy, data protection and accountability in critical sectors
- **Finanziamento CE:** 4 998 057,88 €
- **Durata:** 36 mesi
- **Consorzio:** 15 partner
- **Coordinatore:** Institute of Communication and Computer Systems (ICCS), Greece – Dr. Angelos Amditis (a.amditis@iccs.gr)

Dati Pilota & Obiettivo

- **Genova, Italia**
- **Durata:** 4 mesi
- **5 scenari testati in condizioni reali**
- **Sessioni di training rivolte a CERTs e CSIRTs**
- **Dimostrazioni pubbliche svolte con: università, scuole, passeggeri, cittadinanza, istituzioni, stakeholders, end-users**

Il principale obiettivo del pilota di Genova è stato di validare tutte le soluzioni CitySCAPE, sviluppate nel corso del progetto, nel contesto di precisi scenari reali che coinvolgevano i due focus point del pilota: informazioni al passeggero e bigliettazione digitale. L'applicazione mobile AMT, insieme a tutta l'infrastruttura informatica a supporto, è stata coinvolta negli scenari di test.

